

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 190 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilrom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	

“YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TISHDA DAVLATNING ROLI

Ulug‘murodova Feruza Mardon qizi

TDIU, “Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)”
yo‘nalishi 2-kurs magistri

R.A. Saydaqulov

PhD., TDIU, “Yashil” iqtisodiyot va barqaror biznes” kafedrası
ORCID: 000900037931559X

Annotatsiya: “Yashil” iqtisodiyot o‘shish va rivojlanish uchun muqobil qarashdir; iqtisodiy rivojlanish va odamlar hayotini yaxshilashga yordam beradigan atrof-muhit va ijtimoiy farovonlikni oshiradigan omillardan biri. “Yashil” iqtisodiyot strategiyasining muhim tarkibiy qismlaridan biri barqaror texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishni rag‘batlantirishdir. Ushbu maqolaning umumiy maqsadi barqaror texnologik o‘zgarishlarni amalga oshirishda duch keladigan va jamiyatdagi turli darajadagi mutaxassislar tomonidan to‘g‘ri tushunilishi kerak bo‘lgan bir qator muammolarni muhokama qilishdir.

Kalit so‘zlar: “yashil” iqtisodiyot, ekologiya, barqaror iqtisodiy o‘shish, davlat sektori, yashil texnologik rivojlanishni rag‘batlantirish.

Abstract: Green economy is an alternative approach to growth and development, one of the factors that contributes to economic progress and the improvement of people's lives, while enhancing environmental and social well-being. One of the key components of the green economy strategy is the promotion of sustainable technology development and implementation. The general aim of this article is to discuss a number of issues that need to be understood correctly by specialists at various levels of society when implementing sustainable technological changes.

Key words: "green" economy, ecology, sustainable economic growth, public sector, promoting green technological development.

Аннотация: . Зеленая экономика – это альтернативный подход к росту и развитию, который является одним из факторов, способствующих экономическому прогрессу и улучшению жизни людей, одновременно повышая охрану окружающей среды и социальное благосостояние. Одним из важных компонентов стратегии зеленой экономики является стимулирование разработки и внедрения устойчивых технологий. Основная цель данной статьи – обсуждение ряда проблем, с которыми сталкиваются при внедрении устойчивых технологических изменений, и которые должны быть правильно поняты специалистами разных уровней в обществе.

Ключевые слова: «зеленая» экономика, экология, устойчивый экономический рост, государственный сектор, стимулирование зеленого технологического развития.

KIRISH

So‘nggi o‘n yil ichida iqlim o‘zgarishi, biologik xilma-xillikning yo‘qolishi, suv tanqisligi va hokazolarni hal qilish va shu bilan birga asosiy ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun an’anaviy iqtisodiy modellarni isloh qilish zarurligi tez-tez uchraydi. 2008–2009-yillardagi global moliyaviy inqiroz bu munozaralarga turtki berdi va bu xavotirlar “yashil” iqtisodiyot tushunchasiga aylantirildi. Bundan tashqari, 2015-yilda butun dunyo mamlakatlari Barqaror rivojlanish bo‘yicha – 2030 kun tartibi va uning 17 ta Barqaror rivojlanish maqsadlarini qabul qildilar. Bu maqsadlar dunyoda qashshoqlikka barham berish, atrof-muhitning ifloslanishiga qarshi

kurashish va iqlim o'zgarishi, shu bilan birga ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va ish o'rinlari yaratish kabi turli ijtimoiy ehtiyojlarni, iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi strategiyalar bilan birga olib borilishi ko'zda tutilgan. Shunday qilib, barqaror rivojlanish maqsadlari ekologik tizim va iqtisodiy tizim o'rtasida haqiqiy aloqani o'rnatadi. Ular, shuningdek, "yashil" iqtisodiyotga o'tish, ya'ni yanada barqaror ishlab chiqarish va iste'mol usullariga tubdan o'tish zarurligini kuchaytirdi.

Iqlim va atrof-muhit muammolarini hal qilish tabiiy ilmiy bilimlarni, shuningdek, salbiy ta'sirlarni yumshatish uchun qabul qilinishi mumkin bo'lgan turli xil texnik yechimlar (masalan, uglerodsiz energiya texnologiyalari) bo'yicha muhandislik tajribasini talab qiladi. Biroq, barqaror texnologik o'zgarishlarni amalga oshirish, shuningdek, bir qancha texnik bo'lmagan muammolarni o'z ichiga olgan ijtimoiy, tashkiliy, siyosiy va iqtisodiy harakatdir. Masalan, o'tish davri jarayoni energiya ishlab chiqarish, suv ta'minoti va boshqalar kabi ko'plab tarmoqlarni ijtimoiy-texnik tizimlar va yoki innovatsion tizimlar sifatida kontsepsiyalash mumkinligini tan oladi [1].

Ushbu tizimlar subyektlar tarmoqlari (jismoniy shaxslar, xususiy firmalar, ilmiy-tadqiqot institutlari, davlat organlari va boshqalar), ushbu subyektlar ega bo'lgan bilimlar, shuningdek, tegishli institutlar (huquqiy qoidalar, xulq-atvor kodekslari va boshqalar) dan iborat. Boshqacha qilib aytganda, masalan, yangi uglerodsiz texnologiyalarni ishlab chiqish ko'pincha o'tmishda o'zaro aloqada bo'lmagan ishtirokchilarni qabul qiluvchi yangi qiymat zanjirlarini yaratishni talab qilishi mumkin. Bu jamiyatni turli yo'llar bilan o'zgartirishi mumkin bo'lgan nisbatan uzoq davom etadigan jarayonni talab qiladi, masalan, qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish, iste'molchilarning xatti-harakatlarini o'zgartirish, taqsimlash effektlarini ko'rib chiqish, infratuzilmani rivojlantirish va yangi biznes modellari yaratish shular jumlasidandir.

Boshqacha qilib aytganda, barqaror texnologik o'zgarishlarga erishish uchun texnologik taraqqiyotdan tashqari, iqtisodiy va ijtimoiy moslashuv zarur. Darhaqiqat, tarix texnologik o'zgarishlar va innovatsiyalar bilan bog'liq tashkiliy va institutsional muammolarni hal qilish zarurligini ko'rsatadigan misollar bilan to'la.

Yangi texnologiyani qabul qilish tizimli o'zgarishlar bilan birga bo'lishi kerakligi haqidagi asosiy dalillar korxonalariga ham, jamiyatning turli darajasiga ham tegishli. Har qanday yangi yechimlar ishlab chiqilayotganda, turli xil kelib chiqishi, umumiy bozor dinamikasi, shuningdek, bilimlarni rivojlantirish va institutsional islohotlarga bo'lgan ehtiyojni hisobga olgan holda, har xil turdagi aktyorlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning murakkabligini hisobga olish kerak.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Yashil" iqtisodiyot strategiyasining muhim tarkibiy qismlaridan biri barqaror texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishni rag'batlantirish to'g'risida bir qator olimlar fikr mulohazalar yuritgan. Ulardan biri Söderholm P. ning "yashil" iqtisodiyotga o'tishda barqarorlik uchun texnologik o'zgarishlarning muammolarini o'z maqolasida yoritgan [2]. "Yashil" iqtisodiyotga o'tishda mamlakatimizning asosiy vazifalari esa 2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasida belgilangan [3]. Unga ko'ra, quyidagilar O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishining asosiy vazifalari etib belgilandi: texnologik modernizatsiya va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish; davlat investitsiyalari va xarajatlarining ustuvor yo'nalishlariga ilg'or xalqaro standartlarga asoslangan "yashil" mezonlarni kiritish; davlat tomonidan rag'batlantirish mexanizmlarini, davlat-xususiy sherikchilikni rivojlantirish hamda xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni faollashtirish orqali "yashil" iqtisodiyotga o'tish yo'nalishlari bo'yicha tajriba-sinov loyihalarini amalga oshirishga ko'maklashish; ta'limga investitsiyalar kiritishni rag'batlantirish, yetakchi xorijiy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot markazlari bilan hamkorlikni rivojlantirish hisobiga "yashil" iqtisodiyotdagi mehnat bozori bilan bog'liq kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish; orolbo'yidagi ekologik inqirozning salbiy ta'sirini yumshatish choralarini ko'rish; "yashil" iqtisodiyot sohasida, shu jumladan ikki tomonlama va ko'p tomonlama shartnomalar tuzish orqali xalqaro hamkorlikni mustahkamlash.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida maqsadli so'rovlar o'tkazilib, mamlakatimiz aholisi bilan anonim so'rovnomalar olib borildi. Shuningdek, mahalliy va global statistikalarini tahlil qilish rejalashtiriladi.

Ma'lumotlar yig'ish jarayoni so'rov va intervyular orqali amalga oshiriladi, va yig'ilgan ma'lumotlar statistik usullar yordamida tahlil qilindi. Maqolada barqaror texnologik o'zgarishlar xususiy sektor va davlatning rollarini qayta baholashni talab qilishi va kelajakdagi tadqiqotlar turli institutsional kontekstlarda yangi siyosat vositalari kombinatsiyasini aniqlash va amalga oshirish muammolarini tobora ko'proq hal qilishi kerakligi ta'kidlanadi. Shuningdek, biz kelajakdagi tadqiqotlar uchun ba'zi yo'llarni aniqlaymiz.

TAHLIL VA NATIJALAR

Umuman olganda, radikal innovatsiyalar emas, balki “yashil” texnologik rivojlanishni rag‘batlantirish ham davlat aralashuviga asoslanishi kerak. Adabiyotlarda uchta keng toifadagi vositalarga asoslangan innovatsion siyosat aralashmasi taklif qilingan [4]:

1. Ilmiy-tadqiqot grantlari, patent himoyasi, soliq imtiyozlari va hokazolar orqali asosiy va amaliy bilimlarni taqdim etishni qo‘llab-quvvatlaydigan *texnologik vositalar*.

2. Yangi bozorlarni shakllantirishni rag‘batlantiradigan *talabni jalb qiluvchi vositalar*, masalan, *davlat xaridlari, qo‘shimcha tariflar, kvotalar va boshqalar kabi joylashtirish siyosati orqali*.

3. Innovatsion tizim darajasida ishlaydigan turli funksiyalarni qo‘llab-quvvatlaydigan *tizimli vositalar*, masalan, *infratuzilmani ta‘minlash, manfaatdor tomonlar o‘rtasida moslashishni osonlashtirish, maqsadlar va turli tashkiliy yechimlarni ishlab chiqishni rag‘batlantirish*.

“Yashil” innovatsion siyosatning asosiy roli tadbirkor firmalar qurishi mumkin bo‘lgan umumiy texnologiyalarni rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlashdir [5]. Ilmiy-tadqiqot ishlarini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash va tajriba va ko‘rgazmali zavodlarni birgalikda moliyalashtirish o‘zgarishlarni yaratishga yordam beradi va yangi ixtirolarni tekshirish, optimallashtirish va kengaytirish imkonini beradi. Yuqorida ta‘kidlab o‘tilganidek, yashil texnologiyalarni rivojlantirish bo‘yicha davlat ilmiy-tadqiqot ishlarini moliyalashtirish uchun empirik yordam mavjud, chunki bilimning tarqalishi tufayli kam investitsiyalar ushbu texnologiyalar uchun ayniqsa yuqori bo‘lishi mumkin.

Texnologiya etuklashgan sari, uni haqiqiy mijozlar bilan (nish) bozorda sinab ko‘rish kerak va davlat ko‘pincha xususiy firmalar uchun tashkil etilgan moliyaviy tashkilotlar hali tayyor bo‘lmagan sohalarda uzoq muddatli mablag‘larni jalb qilish uchun sharoit yaratishi kerak bo‘ladi. Masalan, qayta tiklanadigan energiya sohasida bunga, masalan, shamol energiyasi va quyosh PV texnologiyasi uchun tariflar yoki kvotalar sxemalarini joriy etish orqali erishildi [6]. Nihoyat, yaxshi ishlab chiqilgan tizimli vositalar siyosat tarkibidagi boshqa vositalarning ishlashiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi; texnologiyani surish va talabni tortish vositalari innovatsion siyosat aralashmasining dvigatellari bo‘lsa, tizimli asboblardan bu dvigatelning tezroq va samarali ishlashiga yordam beradi.

Yuqoridagi siyosat aralashmalarini amalga oshirish siyosiy maqbullikka erishish, siyosat vositalarining o‘ziga xos dizaynlarini aniqlash va bu vositalarni qanday baholash mumkinligini aniqlash kabi bir qancha muammolar bilan bog‘liq bo‘ladi. Bu masalalarning barchasi keyingi tadqiqotlarda e‘tiborga loyiqdir. Shunday bo‘lsa-da, bu erda biz texnologiyaga xos bo‘lgan siyosatlar zarurligini alohida ta‘kidlaymiz; ya‘ni, masalan, ifloslanish soliqlari yoki umumiy ilmiy-tadqiqot subsidiyalaridan farqli o‘laroq, ular tanlangan texnologik sohalarda va/yoki sektorlarni rag‘batlantiradilar.

Iqlim va ekologik xavflar natijasida yuzaga keladigan ijtimoiy muammolarning ko‘lami va tabiati murakkab va ko‘p qirrali bo‘lib, ushbu maqolada biz barqaror texnologik o‘zgarishlarning beshta muhim muammosiga e‘tibor qaratdik. Ushbu muammolar umumiy bo‘lib, ko‘pchilik mamlakatlar va mintaqalar uchun tashvish tug‘dirishi kerak, garchi aniq echimlar kontekstga qarab farq qilishi mumkin. Ushbu yakuniy bo‘limda biz kelajakdagi tadqiqot harakatlarining bir qator oqibatlarini va yo‘llarini qisqacha muhokama qilish bilan yakunlaydi. Ushbu bilim bo‘shliqlari tadqiqotchilar hamjamiyatiga ham, siyosatchilar va rasmiylar uchun ham muhim tushunchalarni berishi mumkin.

Ijtimoiy-texnik o‘tishlarning tabiatini tushunish, shuningdek, boshqarish ko‘p tarmoqli tadqiqot ishini ifodalashi aniq bo‘lishi kerak. Bir tomondan tabiatshunoslar va muhandislar, ikkinchi tomondan ijtimoiy olimlar o‘rtasidagi hamkorlik, albatta, ekologik va texnik muammolarni ijtimoiy muammolar va harakatlarga aylantirish uchun zarurdir. Biroq, bunday hamkorlikdagi sa‘y-harakatlarda texnologik o‘zgarishlar chiziqli jarayon emasligini tan olish kerak. U konsepsiyani ishlab chiqish, tajriba va namoyish loyihalari, bozorni shakllantirish va texnologiyani tarqatish kabi bosqichlarni o‘z ichiga oladi, shuningdek, bu barcha bosqichlar orasida muhim iteratsiyalar (ya‘ni, teskari aloqa halqalari) mavjud. Turli xil texnik va ijtimoiy fanlar o‘rtasidagi ko‘priklarni qanday qurish mumkinligini ko‘rib chiqish kerak, bu texnologiyaga oid muhandislik ixtirolarini turli institutsional kontekstlarda qanday tijoratlantirish mumkinligini chuqurroq tushunish uchun. O‘tish davri tadqiqotlari, innovatsiyalar va atrof-muhit iqtisodiyoti, shuningdek, innovatsiyalar tizimi va innovatsiyalarni boshqarish bo‘yicha adabiyotlar va boshqalar bunday ko‘priklarni ta‘minlashga yordam berishi mumkin. Tizimlarni o‘rganishning boshqa turlari, masalan, energiya tizimini optimallashtirishni modellashtirish ham muhim bo‘ladi.

Yuqorida aytilganlarga qo‘shimcha ravishda, turli xil ijtimoiy fanlar o‘rtasida, masalan, iqtisodiyot, menejment va siyosatshunoslik sohalari o‘rtasida hamda barqaror tadbirkorlar va o‘tish davrini o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlar o‘rtasida o‘zaro urug‘lantirishning kengaytirilgan roli bo‘lishi kerak [7]. Bu, masalan, innovatsion tizim tadqiqotlarining mikro asoslarini yaxshilashga yordam berishi mumkin, ya‘ni kompaniyalarning rag‘batlantirishlari, drayverlari va boshqalarni yaxshiroq tushunish, balki boshqaruv tadqiqotlarida ijtimoiy-texnik tizimlarni hisobga olish zarurligini ham ta‘kidlaydi. Masalan, tadbirkorlik adabiyotining ko‘p qismini qamrab olgan

individual qahramonlarga e'tibor ishdagi ko'plab omillar va institutlar (masalan, huquqiy qoidalar, me'yorlar) va milliy va mahalliy infratuzilma kabi asos sharoitlarining rolini e'tiborsiz qoldirishga olib kelishi mumkin. "Yashil" biznes va innovatsiyalar bo'yicha turli kontseptual istiqbollarni yaxshiroq integratsiya qilish odatdagidek noaniq biznes ssenariylarini yaratishi mumkin.

Ushbu maqoladagi munozaralar, shuningdek, kelajakdagi tadqiqotlarda *davlat sektorida* yashil innovatsiyalarga ko'proq e'tibor qaratish kerakligini ko'rsatadi (1-rasm).

Sizningcha mamlakatimizda amalga oshirilayotgan "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish uchun islohatlar yetarlicha amalga oshirilayaptimi?

Sizningcha ekologik muommolar uchun kim ko'proq qayg'urishi kerak?

1-rasm. "Yashil" iqtisodiyotga bo'lgan munosabat bo'yicha o'tkazilgan kichik anonim so'rovnoma¹.

Olingan ma'lumotlarga ko'ra kichik so'rovnomada qatnashgan qatnashuvchilarning 51,9% i mamlakatimizda amalga oshirilayotgan "Yashil" iqtisodiyotga o'tish uchun islohatlar yetarlicha amalga oshirilayapti deb hisoblashar ekan va 48,1% i esa O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tishida bir muncha muammolar borligini ta'kidlashgan. Qatnashuvchilarning 77,8% fikriga ko'ra ekologik muommolar uchun hamma ya'nmi barcha subyektlar jumladan jamiyat; tadbirkor va ishlab chiqaruvchilar va hukumat qayg'urishi kerak deb hisoblaydilar.

Va nihoyat, yashil iqtisodiyotga o'tish turli ta'sirlarni baholashni o'z ichiga olgan tadqiqotlardan, shu jumladan baholash tadqiqotlaridagi uslubiy innovatsiyalardan ham foyda olishi kerak. Bu muhim asosiy tendentsiyalarning, masalan, raqamlashtirish va avtomatlashtirish, globallashtirish va milliyashtirish va boshqalarning atrof-muhit va tarqatish natijalariga ta'sirini baholashga, shuningdek, "yashil" innovatsiyalar bo'yicha hamkorlik istiqbollariga va iqtisodiyotdan ilhomlangan turli xil biznes modellariga taalluqlidir. Bunday baholashlar, ayniqsa, asosiy texnologik tarmoqlarni ko'kalamzorlashtirish va karbonsizlantirishning kelajakdagi yo'llarini tushunish uchun muhim bo'lishi mumkin. Shubhasiz, siyosat vositalarini va siyosatlar kombinatsiyasini takomillashtirishni baholash zarur. Texnologiyaga xos siyosatlarining roliga ko'proq e'tibor qaratilishi bilan bunday baholashlar

1 Muallif tomonidan

oddiylikdan uzoqdir. Ular turli xil siyosatlarining innovatsion tizimlardagi rollarini hisobga olishlari va muhim o'zaro ta'sirlarni ko'rib chiqishlari kerak; har qanday baholash vaqt o'tishi bilan siyosatni o'rganishni ham tan olishi kerak.

So'nggi besh yil ichida ekologik texnologiyalar haqida ma'lumotlar mavjud bo'lmasa-da, OECD.stat tomonidan qayd etilgan oldingi tendensiya O'zbekiston 1990-yillarning boshlarida ekologik texnologiyalar va innovatsiyalarni ishlab chiqqanligini ko'rsatadi. IHTT patent ma'lumotlari, ya'ni Jahon patent statistikasi ma'lumotlar bazasidan (PATSTAT) olingan o'zbek ixtirochilari tomonidan ixtiroga patent berish uchun bergan arizalari asosida innovatsiyalar ko'rsatkichini hisoblab chiqadi. O'zbekiston innovatsiyalarining umumiy hajmida ekologik innovatsiyalarining yillik ulushi biror bir yaqqol tendensiyasiz o'zgarib turdi. 2018-yilda O'zbekistondagi innovatsiyalarning 14% dan ortig'i atrof-muhit bilan bog'liq bo'lib, bu global o'rtacha 10% dan yuqori edi. Biroq, aholi jon boshiga ekologik texnologiyalar ko'rsatkichi 0,02 ni tashkil etdi, global o'rtacha ko'rsatkich esa 4,9 ni tashkil etadi, bu o'zbekistonliklar orasida ekologik innovatsiyalar past darajada rivojlanganligini va ularning patent talabnomalarining kamligini ko'rsatadi.

2018-yilda atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq jahon texnologiyalarida O'zbekiston ulushi 0,01% ni tashkil etdi. Keyingi IHTT ma'lumotlari mavjud emasligi sababli hisobotda hozirgi tendensiya tavsiflanmagan. Biroq, 2021-yilda atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq innovatsiyalar Jahon intellektual mulk tashkiloti (BIMT) tomonidan e'lon qilingan barcha patent talabnomalarining 4,8% ni tashkil etdi.

Hukumat tomonidan atrof-muhitni muhofaza qilish xarajatlari 2012-yildan 2019-yilgacha moliyalashtirish ishlari takomillashtirilgan. Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha davlat xarajatlari odatda oshib borgan. O'rtacha 2012-19-yillarda atrof-muhitni muhofaza qilish xarajatlari davlat xarajatlarining atigi 0,06% ni yoki Yalpi ichki mahsulotning (YalM) 0,02% ni tashkil etdi. O'zbekistonda "yashil" xarajatlarning tizimli budjet belgilanishi o'rnatilishi ahamiyatli hisoblanadi. Shu tariqa, "yashil" iqtisodiyotga o'tish uchun barcha investitsiyalarni baholash qiyin.

"Yashil o'sish" maqsadlari bo'yicha xalqaro moliyaviy oqimlar katta emas. O'zbekiston ko'p tomonlama institutlar va Birlashgan Millatlar tashkilotining grantlari va kreditlari orqali "yashil o'sish" uchun kamtarona moliyaviy mablag'larni jalb qilmoqda. 2023-yilga kelib O'zbekiston "yashil o'sish"ning strategik ustuvor yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlash uchun 840 mln. AQSH dollari miqdoridagi kreditlar va xalqaro moliya institutlari (XMI) va rivojlanish sheriklarining 66 mln AQSH dollari miqdoridagi grantlarini safarbar qildi. "Yashil o'sish" yo'lida rivojlanish uchun beriladigan yordamni muntazam monitoring qilishning yo'qligi tendensiyalarni kuzatishga imkon bermaydi. Ushbu hisobotda Birlashgan Millatlar tashkiloti Rivojlanish dasturining ishlanmasidan foydalanilgan holda ma'lumotlar berib boriladi.

2030-yilgacha "yashil" iqtisodiyotga o'tishning milliy strategiyasi doirasida O'zbekiston davlat va xususiy manbalardan "yashil" investitsiyalarni jalb qilish uchun maxsus fondlar va "yashil" obligatsiyalar yaratish maqsadida aralash moliyalashtirishni joriy etishni boshladi. Mamlakat, shuningdek, davlat-xususiy hamkorlik doirasida qayta tiklanadigan manbalardan energiya ishlab chiqarishga investitsiyalarni safarbar qilmoqda. Biroq, u raqobatbardosh uglerod savdosi bozorida ishtirok etmaydi [8].

XULOSA VA TAKLIFLAR

"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli juda muhim. Bu jarayon muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun davlat quyidagi yo'nalishlarda faol rol o'ynashi kerak:

1. Siyosatni shakllantirish:

* Qonun va qoidalarni qabul qilish: "Yashil" iqtisodiyotga o'tishni qo'llab-quvvatlaydigan qonunlar va qoidalarni qabul qilish. Bunga energiya samaradorligi, chiqindilarni boshqarish, toza suv va havo sifati, biologik xilma-xillikni saqlash kabi yo'nalishlar kiradi.

* Davlat tomonidan subsidiyalar va soliq imtiyozlarini berish: Toza texnologiyalarni qo'llash, energiya samaradorligini oshirish va ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishga yo'naltirilgan kompaniyalarga subsidiyalar va soliq imtiyozlarini taqdim etish.

* Milliy strategiyalarni ishlab chiqish: "Yashil" iqtisodiyotga o'tish bo'yicha milliy strategiyalarni ishlab chiqish va uni amalga oshirish uchun aniq reja va jadvalni belgilash.

* Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish: "Yashil" iqtisodiyotga o'tish bo'yicha xalqaro tajriba almashish va xalqaro moliyaviy yordam olish uchun xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.

2. Investitsiyalarni jalb qilish:

* Toza texnologiyalarni qo'llashga yo'naltirilgan investitsiyalarni rag'batlantirish: Toza texnologiyalarni qo'llash, energiya samaradorligini oshirish va ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishga yo'naltirilgan investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay sharoit yaratish.

* Xususiy sektorni jalb qilish: "Yashil" iqtisodiyotga o'tishga yordam berish uchun xususiy sektorni jalb qilish, birgalikdagi loyihalarni amalga oshirish va biznesning ekologik mas'uliyatini oshirish.

3. Ta'lim va ko'nikmalarni rivojlantirish:

* "Yashil" iqtisodiyotga o'tish bo'yicha ta'lim dasturlarini ishlab chiqish: Ta'lim tizimida ekologik muammolar, "Yashil" iqtisodiyot tamoyillari va toza texnologiyalar bo'yicha dasturlarni joriy qilish.

* Ekologik toza texnologiyalar bo'yicha mutaxassislar tayyorlash: "Yashil" iqtisodiyot sohasida ishlaydigan mutaxassislarni tayyorlash uchun ta'lim va trening dasturlarini joriy qilish.

4. Jamoatchilik bilan ishlash:

* Jamoatchilikni xabardor qilish: "Yashil" iqtisodiyotning ahamiyati va foydalari haqida jamoatchilikni xabardor qilish kampaniyalarini olib borish.

* Fuqarolarni jalb qilish: "Yashil" iqtisodiyotga o'tishda fuqarolarni faol ishtirok etishni rag'batlantirish va ularning fikrlarini hisobga olish.

Umuman olganda, "Yashil" iqtisodiyotga o'tish davlatning faol ishtiroki va barcha tomonlarning birgalikdagi sa'y-harakatlari bilan muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin.

Foydaniilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Geels FW. From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: insights about dynamics and change from sociology and institutional theory. *Res Policy*. 2004;33:897–920.
2. Söderholm, P. The green economy transition: the challenges of technological change for sustainability. *Sustain Earth* 3, 6 (2020). <https://doi.org/10.1186/s42055-020-00029-y>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2019-yildagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son qarori. <https://lex.uz/docs/-4539502>.
4. Kivimaa P, Kern F. Creative destruction or mere niche support? Innovation policy mixes for sustainability transitions. *Res Policy*. 2016;45(1):205–17.
5. Rodrik D. Green industrial policy. *Oxford Rev Econ Policy*. 2014;30(3):469–91.
6. Heshmati A. An empirical survey of the ramifications of a green economy. *Int J Green Econ*. 2018;12(1):53–85.
7. Gibbs D, O'Neill K. Future green economies and regional development: a research agenda. *Reg Stud*. 2017;51(1):161–73
8. OECD (2024), *Environment in a Glance Indicators*, OECD Publishing, Parij, <https://doi.org/10.1787/ac4b8b89-en> (2024-yil 05-avgustda kirish).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

